

Llista de verificació DUA (reduïda)

30 punts

I. Proporcionar múltiples mitjans de representació de la informació		0 - 1 - 2
1. Presenta la informació en diferents formats (percepció):		
	Text (amb tipografia fàcilment reconeixible i amb una mida de 12 punts o superior).	
	Iconogràfic (fotos, imatges, logos, icones, infografies).	
	Audiovisual (vídeo, àudio).	
	Material interactiu o multimèdia.	
2. Utilitza elements de suport per decodificar la informació:		
	Guia de l'ús del recurs, especificant quina és la informació més rellevància.	
	Inclou opcions per clarificar el llenguatge oral, escrit i matemàtic. Per exemple, emprant: glossari, traductor, convertidor de text a veu, imatges, audiodescripcions, subtítols en vídeos, calculadora, etc.	
	S'etiqueten convenientment els elements multimèdia (títol, descripció d'imatges o vídeo, autoria...).	
3. Proporciona opcions per a la comprensió:		
	Guia de l'ús del recurs amb un menú de navegació.	
	Es diferencien les idees principals de les secundàries	
	Es dona suport a la informació teòrica amb exemples, analogies, resums, documents complementaris o simulacions.	
	Inclou enllaços de consulta o ampliació, que cal obrir a una finestra nova de navegació.	
		0%
II. Proporcionar múltiples formes d'acció i expressió		0 - 1 - 2
4. Permet múltiples mitjans per interaccionar amb el material:		
	És multiplataforma i multidispositiu.	
	Els materials, tots o part, es poden consultar en format digital i analògic.	
	Possibilita l'ús d'ajudes tècniques si fossin necessàries.	
5. Es varia el model de resposta en les activitats (expressió i comunicació):		
	Hi ha diferents possibilitats perquè l'alumnat comuniqui el que sap: textual, gràfica, audiovisual, interactiva, cinestèsica, musical...	
	Es demanen variats productes finals, tant en format digital com analògic.	
	Hi ha activitats de realització individual i col·lectives.	
	Permet a l'alumnat l'elecció, entre diverses opcions, en determinades activitats, materials i eines.	
6. Facilita el desenvolupament de les funcions executives:		
	Els alumnes saben el que se n'espera; és a dir, coneixen els objectius d'aprenentatge i les normes de funcionament, des del principi.	
	Ofereix exemples, plantilles, tutorials, consells, autocorrectors o models de suport.	
	Es faciliten eines d'autocontrol: llista de confrontació, cronòmetre, preguntes clau, autoinstruccions, etc.	
		0%
III. Proporcionar múltiples formes de motivació i implicació		0 - 1 - 2
7. Proporciona opcions per captar l'interès:		
	Inclou títols suggerents o diferents formes per suscitar la curiositat: reptes, desafiaments, efectes sorpresa, personatges d'ajuda, enigmes, incògnites, trucs, cadenats per obrir, proves per superar, curiositats...	
	Exemple: redacció a primera persona del plural, vocabulari comprensible, etc.	
8. Proporciona opcions per mantenir l'esforç i la persistència:		

Prima el paper actiu de l'alumne, mitjançant l'ús de metodologies actives i l'aprenentatge cooperatiu.	
Es divideix la meta en diferents fases o submetes, de menor a més complexitat (bastimentada).	
Inclou elements de recompensa i incentiu.	
Disposa d'un feedback automàtic i correctiu en algunes activitats, orientat cap a la superació.	

9. Proporciona opcions per a l'autoregulació:

Hi ha diferents instruments d'avaluació. Per exemple: llista de control, diana d'aprenentatge, qüestionari o test, escales d'estimació, rúbriques d'avaluació amb diferents nivells d'assoliment...	
Permet l'autoavaluació i la coavaluació.	
Inclou accions per potenciar la reflexió sobre l'aprenentatge (diari o portafoli d'aprenentatge).	

0%

Total: 0%